

TO'LIQ FUNKSIONALWEB ILOVANING LOYIHASI. MASOFAVIY ALOQA USULLARINI O'RGANISH

Mamirxo'jayev Muhammadamin Mavlonjon o'g'li¹

Sotvoldiyeva Mohiraxon Baxromjon qizi²

To'ychiboev Abbasjon Erali o'g'li³

¹⁻²⁻³Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi

TATU Farg'ona filiali talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6899620>

Annotatsiya: Ushbu maqolada – Web ilovalar yaratish, ishlash prinsplari foydalaniladigan dasturiy tillar va afzalliklari, kamchiliklari haqida so'z olib borilgan. Web ilovalar yaratishda qanday qismlarga keng e'tibor berish kerakligi haqida tushunchalar berildi.

Kalit so'zlari: Interaktiv texnologiyalar, Serverlar, Application Cache, pratakollar

Veb-ilovalar JavaScript , CSS va HTML5 yordamida quriladi . Mobil ilovalardan farqli o'laroq, veb-ilovalarni yaratish uchun standart dasturiy ta'minot ishlab chiqish to'plami mavjud emas. Biroq, ishlab chiquvchilar shablonlarga kirish huquqiga ega. Mobil ilovalar bilan taqqoslaganda, veb-ilovalar odatda tezroq va osonroq tuziladi, ammo xususiyatlari jihatidan ular ancha sodda. So'nggi web rivojlantirish tendentsiyalari , u ham progressiv veb ilovalarning loyiq, deb xabardor bo'ldi. Standart veb-ilovalarda mobil ilovalar taqdim etishi mumkin bo'lgan ba'zi funktsiyalar etishmasa-da, ilg'or veb-ilovalar o'rtasida biron bir joyga tushib qoladi.

Oddiy veb-ilovalardan (va mahalliy mobil ilovalarga o'xshash) farqli o'laroq, ilg'or veb-ilovalar oflayn rejimda ishlaydi va juda tez yuklanadi. Bu, avvalambor, zamonaviy brauzerning takomillashuviga bog'liq: Application Cache xususiyati tufayli veb-saytlar endi katta hajmdagi ma'lumotlarni oflayn rejimda saqlashi mumkin. Shuning uchun ilg'or veb-ilovalarni internetga ulanmasdan ishlatish mumkin, bu ularga odatiy mahalliy mobil ilovalar funktsiyalarini beradi, masalan, push xabarnomalari, mahalliy video va audio yozib olish va mahalliy videoni ijro etish.

Xuddi standart veb-ilovalar singari, progressiv veb-ilovalar yuklab olish yoki o'rnatishni talab qilmaydi. Ko'p jihatdan ular ikkala dunyoning eng yaxshisini taklif qilgandek. Ushbu atamani ixtiro qilgan Aleks Russell ularni quyidagicha ta'riflaganidek: PWAlar "sezgir, ulanishga bog'liq bo'lmagan, dasturga o'xshash, yangi, xavfsiz, kashf etiladigan, qayta bog'lanadigan, o'rnatiladigan va bog'lanadigan veb-tajribalar".

Veb-ilovalar afzalliklari:

- Yuklab olish yoki o'rnatishga hojat yo'q - veb-ilovalar brauzerda ishlaydi

•Ta'minlash oson - ular mobil platformasidan qat'i nazar, umumiy kod bazasiga ega

•O'zlarini yangilaydi

•Mobil ilovalarga qaraganda tezroq va osonroq tuziladi

•Ilovalar do'konini tasdiqlashni talab qilmang, shuning uchun tezda ishga tushirish mumkin

Kamchiliklari:

•Oflayn rejimda ishlamaydi

•Mobil ilovalarga qaraganda sekinroq va xususiyatlari jihatidan unchalik rivojlangan emas

•Ilovalar do'koni kabi ma'lum bir ma'lumotlar bazasida kelmaganidek, mobil ilovalar kabi kashf etilmasligi mumkin

•Sifat va xavfsizlik har doim ham kafolatlanmaydi - veb-ilovalarni ilovalar do'koni tomonidan tasdiqlanishi shart emas

Masofaviy ta'limning texnologiyalari va unda qatnashuvchilari.

Masofaviy ta'limning asosiy texnologiyalariga quyidagilarni kiritish mumkin:

INTERAKTIV texnologiyalar:

•Internet masofaviy ta'lim portali.

•Video va audio konferentsiyalar.

•Elektron pochta orqali ta'lim.

•Internet orqali mustaqil ta'lim olish.

•Uzoqdan boshqarish sistemalar.

•Onlayn simulyator va o'quv dasturlar.

•Test topshirish sistemalari.

INTERAKTIV bo'lmagan texnologiyalar:

•Video, audio va bosmaga chiqarilgan materiallar.

•Televizion va radio ko'rsatuvlar.

•Disklarda joylashgan dasturlar.

Video va audio konferentsiyalar - bu Internet va boshqa telekommunikatsion aloqa kanallari yordamida ikkita, uzoqlashgan auditoriyalarni telekommunikatsion holatda bir biri bilan bog'lab ta'lim olish yo'li. Video va audio konferentsiyalar uchun katta hajmda maxsus texnika, yuqori tezlikga ega bo'lgan aloqa kanali va o'qitishni tashkil qilish uchun xizmat ko'rsatuvchi mutaxassislarni jalb etish kerak bo'ladi. Internet orqali mustaqil ta'lim olish - bu Internetda joylashgan ko'pgina saytlarda joylashgan katta hajmdagi ma'lumotlar ustidan mustaqil ravishda ishlash va yangi bilimlar olish yo'li. Elektron pochta orqali ta'lim esa eng ommaviy Internet xizmatlaridan foydalanib, o'quvchi va

o`qituvchi o`rtasida xatlar orqali muloqot o`rnatib ta'lim olish yo`li. U yordamida har xil test, vazifa, savol-javob va ko`rsatmalarni (matn, grafika, multimediya, dasturlar va boshqa ko`rinishida) jo`natib qabul qilishimiz mumkin. Uzoqdan boshqarish sistemalar - murakkab dastur, sistema va uskunalarni real holatda boshqarish va ularda ishlash imkoniyatlarini yaratuvchi maxsus sistemalar yordamida bilim olish yo`li. Uzoqdan boshqarish sistemalarning asosiy vazifasi o`quvchiga faqatgina amaliy bilimlarni berish. Simulyator, elektron darsliklar va o`quv dasturlar - bu asosan nazariy va amaliy bilimlarni kompyuter dasturlari orqali o`quvchilarga off-layn holatida olish yo`li. Simulyator va elektron darsliklar hozirgi kunda ta'lim sohasida juda keng qullanilyapti.

Test topshirish sistemalar - bu maxsus dasturlar yordamida o`quvchilarning amaliy va nazariy bilimlarni tekshirish uning asosiy vazifasi bu talabalar bilimlarini tekshirib ularni baholash. Internetning masofaviy ta'lim portali bu maxsus Internet saytlar (onlayn resurslar). Ushbu saytlarning asosiy vazifasi - ta'lim jarayonini tashkil qilish, yoki boshqa so`zlar bilan o`quvchi va o`qituvchi o`rtasida elektron on-layn muloqotni o`rnatish, o`qituvchilarga o`quv materiallarni joylashtirish va o`quvchilarga shu ma'lumotlar bilan ishlashga hamda boshqa masofaviy ta'lim servislardan foydalanishga imkoniyat yaratish.

IDC (<http://www.idc.com>) kompaniyaning ilmiy izlanish natijalari bo`yicha, global onlayn-ta'lim bozori 2000 yilda 2,2 milliard AQSH \$ ga teng bo`lsa, 2005 yilga kelib jahonda ta'lim sohasiga tegishli internet-dasturlar 18.5 milliard AQSH \$ ga teng sotilishi kutilmoqda. Nielsen-NetRatings kompaniyaning izlanishlari natijasida, 2000 yil mart oyida Internet foydalanuvchilar soni 379 mln. ga teng bo`lgan bo`lsa ulardan 211 mln. internetning aktiv foydalanuvchilari. Ushbu kompaniya ma'lumotlariga ko`ra eng aktiv foydalanuvchilar Janubiy Koreyada joylashadilar - bir oyda 2164 veb saxifani ko`rib chiqishadi (dunyo bo`yicha o`rtacha 774 veb saxifa). Undan keyingi o`rinlarda Singapur, Germaniya, Yaponiya va Kanada mamlakatlari turishadi. AQSH esa 7 o`rinda. 2005 yilga Internet foydalanuvchilar soni 1 milliardga teng bo`lishi kutilmoqda. 135 million AQSH fuqorolari Internet xizmatlaridan doimiy foydalanmoqda bo`lib, 2002 yildagi har bir ishlatilgan dollarning yarimi Internet orqali ishlatilgan. Masofaviy ta'limni jarayonida quyidagilar qatnashishi shart, bular-masofaviy kurs avtori, metodist, o`qituvchi (tyutor, koordinator), ruxshunos, administrator, dokumentovod, telekommunikatsiya va dasturiy ta'minot gruppasi hamda o`quvchilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Акбаров Д. Е. и др. Исследования Вопросы Необходимых Условий Кристо Стойкости Алгоритмов Блочного Шифрования С

- Симметричным Ключом //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 71-79.
2. Акбаров Д. Е., Умаров Ш. А. Анализ приложения логических операций к криптографическим преобразованиям средств обеспечения информационной безопасности //Universum: технические науки. – 2020. – №. 2-1 (71). – С. 14-19.
 3. Тожибоев И. Т. Краевые задачи в специальной области для уравнения смешанного типа //Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. – 2018. – №. 56. – С. 17-28.
 4. Mirzapolatovich E. O., Eralievich T. A., Mavlonzhonovich M. M. Analysis of Static Characteristics Optoelectronic Level Converters Liquids and Gases Based on Hollow Light Guides //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 29-31.